

ijtimoiy nafaqa oluvchi shaxslar uchun har oyda – pensiyani hisoblashning bazaviy miqdorining 100 foizi miqdorida qoʻshimcha toʻlov belgilandi.

Bunda 100 yoshga toʻlgan va undan oshgan fuqarolar nafaqasiga har oyda toʻlanadigan qoʻshimcha toʻlov pensiya va nafaqa tayinlangan tashkilot orqali

respublika byudjeti va byudjetdan tashqari Pensiya jamgʻarmasi mablagʻlari hisobidan moliyalashtiriladi.

Xulosa sifatida shuni alohida takidlash kerakki, Yoshi ulugʻ piru-badavlat otaxon va onaxonlarimizning huquq va manfaatlarini taminlash doimo birinchi galda bajarilishi dolzarb boʻlgan masala boʻlib qolaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.everaoh.com/1-oktyabr-xalqaro-keksalar-kuni>.
2. <https://kkdc.ru/uz/body/kogda-den-pozhilogo-cheloveka-den-pozhilogo-cheloveka-istoriya-prazdnika-tradicii.html>.
3. Xalq soʻzi 2007.20.03.
4. <https://lex.uz/docs/-1812015>.
5. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: "Oʻzbekiston", 2014, 15-bet.
6. <https://lex.uz/uz/docs/-26248840>.
7. <https://lex.uz/ru/docs/-2906386?ONDATE=25.05.2017>.
8. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis Senatining birinchi majlisidagi nutqidan (20.01.2020 y.).
9. Yangi Oʻzbekiston gazetasi. 2022.01.01.
10. Yangi Oʻzbekiston gazetasi. 2022.29.01.

MUSTAQILLIK YILLARIDA QOʻQON SHAHRI DEMOGRAFIK HOLATINING STATISTIK MAʼLUMOTLAR ASOSIDA TAHLILI.

M.M.QODIROV

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqillik yillarida Qoʻqon shahri demografik holatida yuz bergan oʻzgarishlar, aholi sonining ortib borishi, aholining koʻchib kelish, koʻchib ketish holatlari, ularning yosh tarkibi statistik maʼlumotlar asosida izohlab berilgan.

Kalit soʻzlar: Demografiya, migratsion jarayon, promille, yosh tarkibi, aholining oʻrtacha yoshi, statistika.

Аннотация: В этой статье рассматриваются демографические изменения в городе Коканд в годы независимости на основе статистических данных о приросте населения, эмиграции и иммиграции, возрастной структуре населения.

Ключевые слова: Демография, миграционный процесс, промилле, возрастная структура, средний возраст населения, статистика.

Annotation: This article will be explained the changes in the demographic situation of the city of Kokand, increasing number of the population, in the cases of migration and emigration of the population, their age structure based on statistical data during the ears of independence.

Key words: Demography, the process of migration, promille, the structure of age, average age of the population, statistics

Qo'qon shahrida 1 shahar, 1 ta (shahar tipidagi posyolkalar), 65 mahalla fuqarolar yig'inlari va 67,0 mingta oilalar mavjud [1: 5-b]. Qo'qon shahrining doimiy aholi soni mustaqillikka erishganimizdan buyon ko'payib kelmoqda. Buni quyidagi statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilib ko'rish mumkin. Masalan, Qo'qon shahrida doimiy ro'yhatda turuvchi aholi soni 1991 yil 1 yanvar holatiga 178,2 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, 2001 yilda 205,1 ming kishiga etgan [2: 1-b]. Shaharda 2011 yil 1 yanvar holatiga ko'ra 227,7 ming kishi istiqomad qilgan. 2019 yil 1 yanvar holatiga bo'yicha ushbu ko'rsatkich 248,7 ming kishini tashkil etganligi ma'lum [2: 2-b]. Ushbu statistik ma'lumotlar 1991-2019-yillar oralig'ida doimiy aholi soni 74,5 ming kishiga ko'payganligini ko'rsatadi.

1991 yildan boshlab shahar aholisining o'sish ko'rsatkichi faqat ijobiy

natija ko'rsatmoqda. 1992 yilda aholining o'sishi 100,34 % ni tashkil etgan bo'lsa, 2000 yil 100,67 % , 2010 yil 101,41 % , 2019 yil esa 101,61 % ni tashkil etganligiga arxiv hujjatlari guvohlik bermoqda [2: 2-b]. Shahar aholisining o'sish darajasi 2007 yildan boshlab bugungi kungacha har yili 1 % dan ortiqni tashkil qilmoqda. Bular o'z navbatida shaharning ijtimoiy taraqqiyotidagi muhim ko'rsatkichlarga aylandi.

Qo'qon shahrida doimiy ro'yhatda turuvchi aholi sonining 1991-2019 yillarda o'sish dinamikasidagi eng asosiy ko'rsatkichlar sifatida aholining tug'ilish, vafot etish va migratsiya jarayonlarini, shuningdek aholining yosh va etnik tarkibini ham alohida tahlil qilib chiqish kerak. Quyidagi jadvalda aholining o'sish ko'rsatkichlari yillar bo'yicha ketma-ketlikda berilgan.

Qo'qon shahrining doimiy aholisi sonining o'sish ko'rsatkichlari [2: 1-2-b].

Yillar	Qo'qon shahrining doimiy aholi soni	Aholining o'sish ko'rsatkichi
01.01.1991	178,2	-
01.01.1995	190,3	101,2%
01.01.2000	203,7	100,67%
01.01.2005	210,2	100,62%
01.01.2010	224,7	100,41%
01.01.2015	239,9	101,28%
01.01.2019	252,7	101,61%

Berilgan yillarda aholi sonining oshishiga ta'sir qiluvchi omillarni birma-bir tahlil qilib ko'rilganda, 2019 yilda aholining tabiiy ko'payishi avvalgi yilga nisbatan sezilarli o'sganligiga guvoh bo'lamiz. (ya'ni 16,4 promillega, 2018 yilga nisbatan esa 4,2 promillega) Buning asosiy sababi tug'ilishlar sonining nisbatan ko'payishi va o'lim darajasining kamayishidir [1: 132-b].

Demak, birinchi navbatda aholining tabiiy ko'payish jarayonini tahlil qilib ko'rsak, O'zbekiston aholisining umumiy ko'rsatkichida ham yoshlar 60 % dan ortiqni tashkil etayotganligi bunda tabiiy o'sishning yuqori ekanligini isbotlaydi. Misol uchun, 1991 yilda shahar hududida 5152 nafar chaqaloq tug'ilgan bo'lsa, vafot etganlarning soni 1497 nafarni tashkil etgan [3: 1-b]. Bunda tabiiy o'sish ko'rsatkichi +3655

nafarni tashkil etmoqda. Mustaqillikning keyingi yillarida ham tabiiy o'sish dinamikasi faqat ijobiy tomonga o'zgargan. 1992 yilda yilda o'sish +3701 nafar, 1993 yilda esa +3353 nafarni tashkil etgan. 1991-2019 yillarda aholi orasida tabiiy o'sish 1991-2000 yillarda o'rtacha 2994.6 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2001-2010 yillarda esa 2430.4 nafargacha qisqargan. Aholining eng yuqori mexanik o'sish ko'rsatkichi 2011-2018 yillarda kuzatilgan, bunda ushbu ko'rsatkich 3261.75 nafarga etgan. Ushbu yillar oralig'ida shaharda eng ko'p chaqaloq 1992 yilda tug'ilgan, ushbu yilda tug'ilganlarning soni 5275 nafarni tashkil etgan [3: 1-b]. Eng kam chaqaloq 2001 yilda tug'ilgan bo'lib, ko'rsatkich 3300 nafarni tashkil etgan [3: 1-b]. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, vafot etgan aholi soni bo'yicha eng ko'p

ko'rsatkich 1992 yilda qayd etilgan. Ushbu yilda shaharda 1574 nafar aholi vafot etgan [3: 2-b]. 2004 yil aholi eng kam vafot etgan (1272 kishi) [3: 1-b].

1991-2019 yillarda aholining mexanik o'sish ko'rsatkichlariga nazar solsak, eng ko'p mexanik o'sish 1991 yilda

kuzatilgan bo'lib, bunda mexanik o'sish ko'rsatkichi +3655 nafarni, eng kam mexanik o'sish ko'rsatkichi esa 2001 yilda qayd etilgan va bunda o'sish +1889 nafarni tashkil etgan. Quyidagi jadvalda 1991-2018-yillarda aholining tug'ilish, vafot etish va mexanik o'sish ko'rsatkichlari qayd etilgan.

Aholi soniga tug'ilish va o'lim holatlarining ta'siri haqida ma'lumot [3: 1-2-b].

Qo'qon sh.	Tug'ilganlar	Vafot etganlar	Mexanik o'sish
1991 yil	5152	1497	3655
1995 yil	4965	1465	3500
2000 yil	3510	1423	2087
2005 yil	3659	1518	2141
2010 yil	4824	1414	3410
2015 yil	4904	1418	3486
2018 yil	4914	1299	3615

Aholi sonining oshib borishiga yana bir sabab bu aholining migratsion harakatlari hisoblanadi. Bunday harakatlarda insonlar bir joydan ikkinchi joyga doimiy yashash uchun ko'chib ketishadi, yoki ko'chib kelishadi. Bu ham demografik holatga ta'sir ko'rsatadi. Qo'qon shahrida ham 1991-2019 yillarda to'xtamasdan migratsion jarayonlar davom etmoqda. Shahar aholisi migratsion jarayonlarining o'ziga xos tomoni shundaki, bunda ko'chib kelishga nisbatan, ko'chib ketish holatlarining yuqoriligi saqlanib qolmoqda. Masalan, 1991 yilda Qo'qon shahriga ko'chib kelganlarning umumiy soni 4477 nafar bo'lib, ko'chib ketganlarning soni esa 6010 nafarni tashkil etgan [4: 1-b]. Bunda mexanik o'sish ko'rsatkichi -1533 nafarni tashkil etgan. 2000 yilda ko'chib kelganlar 1656 nafarni, ko'chib ketganlar 2372 nafarni tashkil etgan. Mexanik o'sish ko'rsatkichi -716 nafarni tashkil etgan. 2010 yilda esa ushbu ko'rsatkichlar mos ravishda 1368 ta, 1663 ta va mexanik o'sish esa -295 tani tashkil etgan [4: 1-b]. 2018 yilda mexanik o'sish -384 tani tashkil etgan, jumladan ko'chib kelganlar 994 tani, ko'chib ketganlar 1378 tani tashkil etgan [4: 1-b]. 1991-2019 yillarda shahar hududidaga eng ko'p aholi 1991 yilda ko'chib kelgan, o'sha yilda shaharga 4477 kishi ko'chib kelgan [4: 1-b]. 2018 yilda esa eng kam ya'ni 994 kishi

ko'chib kelgan. Aholining shahar hududida ko'chib ketish ko'rsatkichi bo'yicha 1991 yilda eng ko'p aholi ko'chib ketgan. 1991 yil ularning soni 6010 tani tashkil etgan [4: 2-b]. Ko'chib ketish bo'yicha eng kam ko'rsatkich esa 2018 yilda qayd etilgan bo'lib, 1378 tani tashkil etgan [4: 2-b]. Aholining migratsiya jarayoni bo'yicha mexanik o'sishi mustaqillikka erishganimizdan beri faqat bir marta 2011 yilda +54 tani tashkil etgan. Qolgan 27 yilda davomida mexanik o'sish faqat salbiy ko'rsatkichni qayd etib kelmoqda. Eng ko'p salbiy ko'rsatkich 1992 yilda qayd etilgan bo'lib -3043 tani tashkil qilgan.

Aholining turli yosh qatlamlariga e'tibor bersak, Qo'qon shahrida ham yurtimizdagi kabi aholining ko'pchilik qismini yoshlar tashkil etayotganligini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, shaharning yaqin yillardagi ya'ni 2012-2019 yillardagi statistik ma'lumotlarda qayd etilgan aholining yosh tarkibini tahlil qilib ko'rsak. 2012-yilda shahar aholisi orasidan 3 yoshgacha bo'lgan qismi 14073 tani tashkil etgan, 3-7 yoshgacha bo'lgan qismi esa 19003 tani, 7-18 yosh oralig'idagi aholi soni 44473 tani tashkil etgan [5: 1-b]. Shuningdek, 18-30 yoshdagilar 58016 tani, 31-80 yoshdagilar 92847 tani va 80 yoshdan yuqori qatlam esa 2057 tani tashkil qilganligini ko'rishimiz

mumkin [5: 1-b]. Ushbu ko'rsatkichlar ham yildan-yilga yuqorilab bormoqda. Misol uchun, 3 yoshgacha bo'lgan bolalar soni 2013-yilda 13109 tani, 2016-yilda 14523 tani va 2019-yilda 14223 tani tashkil etmoqda [5: 2-b]. 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan yoshlarning soni 2013-yilda 19826 tani, 2016-yilda 18744 tani, 2019-yilda 19053 tani tashkil qilgan.

Shuningdek, shahar aholisi orasida jami miqdordan ayollar va erkaklarning ulushi ham aholining demografik ko'rsatkichlarida muhim o'rin egallaydi. Yuqorida berilgan jadvallarga muvofiq aholi tarkibida ayollar va erkaklarning ulushi uning iqtisodiy ko'rsatkichlariga ham ayniqsa, uning ishchi kuchi miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Misol uchun, 2019-yilda doimiy

yashovchi aholi soni 248740 kishini tashkil qilgan bo'lsa, shundan erkaklar 121618 kishini, ayollar esa 127122 kishini tashkil qilgan. Ular o'rtasidagi farq esa 5504 tani tashkil etyapti [1: 128-b]. Aholi o'rtacha yoshi 2019 yil oxirida 29,7 yoshni tashkil etgan, hamda bunda erkaklar o'rtacha yoshi 28,8 ayollar erkaklarga nisbatan uzoqroq umr ko'rayotganligi sababli ularning o'rtacha yoshi 30,6 yoshni tashkil etgan va erkaklarga nisbatan 1,8 yilga ko'proq yashamoqda [1: 130-b].

Yuqoridagi ma'lumotlardan shuni xulosa qilish mumkinki, Qo'qon shahrining demografik holati o'zgaruvchan xususiyatga ega. Bunga ayniqsa, migratsion jarayonlar va shahar hududining kengayishi katta ta'sir ko'rsatmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI.

1. Qo'qon shahar 2017-2019 yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati to'g'risida AXBOROTNOMA. Farg'ona – 2020.
2. Qo'qon shahrining 1991 - 2019 yillar davomida doimiy aholi soni va mexanik o'sishi to'g'risida ma'lumot. Qo'qon shahar statistika bo'limi. 2020.
3. Qo'qon shahrida 1991-2019 yillar davomida tug'ilgan va vafot etganlar to'g'risida tezkor MA'LUMOT. Qo'qon shahar statistika bo'limi. 2020.
4. Qo'qon shahrida 1991-2019 yillar davomida ko'chib kelgan va ko'chib ketganlar to'g'risida tezkor MA'LUMOT. Qo'qon shahar statistika bo'limi. 2020.
5. Qo'qon shahrining 2012-2019 yillardagi yosh tarkibi to'g'risida ma'lumot. Qo'qon shahar statistika bo'limi. 2020.

	Sh.K.Kushnazarova, H.V.Burhonov, M.U.Sodiqov Go'sht mahsulotlari namunalari tarkibidagi makro va mikroelementlarni avio 200 (ISP – OES) Induktiv bog'langan plazmali Optik emission spektrometr usulida aniqlash.	
34	SH.R. Toshmatova, M.Nabiyeva, O.Ismoilova Biozararlashning o'ziga xos xususiyatlari	182
	IJTIMOY – GUMANITAR FANLAR	
		TILSHUNOSLIK
35	D.O.Hasanova O'zbek tilida shaxs sotsial belgilarini ifodalashda lingvistik vositalarning ahamiyati	186
36	Г.Н. Давлятова Изучение канонів риторики молодёжью: проблемы и решения	189
37	M. Ergashova Lokalizatsiya munosabatining so'z yasovchilar orqali ifodalanishi	192
		ADABIYOTSHUNOSLIK
38	G'.O.Xolbo'tayev Askiya janrining o'zbek folklorshunosligida o'rganilishi	195
	PEDAGOGIKA	
39	M.S. Abdullayeva Bo'lajak o'qituvchilarni o'zini-o'zi kasbiy rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish usul va vositalari	198
40	F.J.Yormatov Nuroniylar huquq va manfaatlarini ta'minlash doimo e'tiborda	201
41	M.M.QODIROV Mustaqillik yillarida qo'qon shahri demografik holatining statistik ma'lumotlar asosida tahlili	204